

Tecnología con identidad: plataforma integral de comercio digital, difusión cultural y aprendizaje de lenguas asháninka y matsigenka en la Comunidad Nativa de Nuevo Mundo, Megantoni, Cusco, Perú

Sebastian R., Wilder T.

21 de septiembre de 2025

Resumen

La presente propuesta plantea evaluar el impacto de una intervención digital innovadora en la comunidad Nativa de Nuevo Mundo, orientada a mejorar los ingresos económicos y la visibilidad cultural de los pueblos asháninka y matsigenka mediante el uso de tecnología con identidad. La intervención consiste en desarrollar una plataforma digital integral (aplicación móvil y web) conformada por tres componentes principales: (1) un mercado digital (marketplace) que conecta a emprendedores indígenas (artesanas, traductores, agricultores) con mercados nacionales e internacionales, (2) un módulo de difusión y preservación cultural enfocado en recopilar y compartir historias orales, mitos, costumbres, arte, música y gastronomía tradicional, y (3) una sección de aprendizaje lúdico de lenguas para promover el aprendizaje del asháninka y el matsigenka con enfoque intercultural, dirigido tanto a miembros de la comunidad como a usuarios externos interesados en estas culturas. La investigación analizará si esta herramienta digital mejora la adopción de tecnologías en esta población vulnerable, incrementa sus ingresos productivos y promueve pasos hacia la formalización laboral, a la vez que refuerza la identidad cultural local. Se empleará un riguroso diseño experimental aleatorizado para identificar causalmente los efectos de la intervención en un período de 8 meses. Los resultados esperados ofrecerán evidencia empírica original sobre cómo la digitalización inclusiva, con pertinencia cultural, puede reducir brechas de informalidad y pobreza en comunidades rurales indígenas. Esta investigación no solo generará conocimiento académico, sino que informará políticas y programas para impulsar la formalización, el desarrollo económico y la preservación cultural en contextos de alta informalidad y brecha digital.

Índice

1. Planteamiento del problema	3
1.1. Justificación	3
1.2. Pregunta General de la Investigación	3
1.3. Preguntas Específicas	3
1.4. Objetivo General de la Investigación	4
1.5. Objetivos Específicos	4
2. Marco Teórico	4
2.1. Hipotesis General	5
2.2. Hipotesis Específicas	5
3. Diseño Metodológico	5
3.1. Diseño experimental (RCT):	5
3.2. Validez y limitaciones:	6
3.3. Población y muestra:	6
3.4. Procedimiento de implementación:	6
3.5. Recolección de datos:	6
3.6. Datos de la aplicación:	6
3.7. Análisis Econométrico:	7
3.8. Indicadores clave:	7
3.9. Consideraciones éticas y participación comunitaria	8
4. Cronograma de trabajo	9
4.1. Cronograma desagregado	9

1. Planteamiento del problema

En el Perú, la informalidad laboral afecta al 71 % de los trabajadores, con mayor impacto en jóvenes (60 % de los menores de 30 años) y en comunidades indígenas rurales. La comunidad nativa de Nuevo Mundo, integrada principalmente por matsigenkas y asháninkas, refleja estos desafíos: aislamiento geográfico, pobreza, falta de infraestructura y alta informalidad. La brecha digital agrava la situación, ya que 96 de cada 100 centros poblados rurales carecen de Internet fijo, y en Nuevo Mundo la limitada conectividad, sumada a la barrera idiomática, dificulta el acceso a herramientas digitales y mercados más amplios.

A ello se suma el riesgo de exclusión cultural: las lenguas indígenas suelen estar ausentes en plataformas digitales, lo que debilita su transmisión a las nuevas generaciones. La falta de contenidos en matsigenka y asháninka refuerza el aislamiento cultural y limita la participación en la economía digital. Así, se perpetúa un círculo vicioso donde la exclusión tecnológica y lingüística alimenta la informalidad y la marginación cultural.

1.1. Justificación

Se requiere romper el círculo de exclusión digital, económica y cultural en comunidades indígenas vulnerables. La literatura destaca que la transformación digital, con intervenciones adecuadas, puede impulsar la inclusión social y económica: brindar habilidades digitales y conectar emprendimientos con mercados formales amplía oportunidades de empleo, ingresos y formalización (como la bancarización y el acceso a cadenas de valor). No obstante, la integración efectiva exige superar barreras culturales, lingüísticas y educativas, adaptando los contenidos digitales al idioma y contexto local.

En este marco, una tecnología con identidad cobra relevancia. Incorporar la lengua y cultura indígena en las soluciones digitales favorece su apropiación, reduce la ansiedad tecnológica y aumenta su utilidad. A la vez, conectar a productores con mercados amplios fortalece ingresos y autonomía, como lo demuestra la cooperativa asháninka Kemito Ene, que exporta cacao y café orgánico preservando su cultura y mejorando el bienestar de más de 300 familias.

En suma, la propuesta enfrenta la informalidad, la brecha digital y la marginación cultural de manera conjunta: impulsa el acceso digital en lengua materna, fomenta la formalización mediante comercio electrónico y refuerza la identidad cultural, promoviendo una transformación digital inclusiva y con pertinencia local.

1.2. Pregunta General de la Investigación

- ¿En qué medida el uso de un aplicativo móvil integral puede promover la inclusión digital, el aumento de ingresos, la formalización económica y la preservación cultural en comunidades indígenas amazónicas?

1.3. Preguntas Específicas

- **P1:** *¿El uso del aplicativo incrementa las habilidades digitales y el acceso a pagos móviles en los participantes?*
- **P2:** *¿El marketplace del aplicativo genera mayores ingresos económicos por la venta de artesanías, productos agrícolas o servicios interculturales?*
- **P3:** *¿La sección cultural y lúdica del aplicativo contribuye a fortalecer la identidad cultural y motiva pasos hacia la formalización laboral y financiera?*

1.4. Objetivo General de la Investigación

- Evaluar el impacto de un aplicativo móvil integral en la adopción tecnológica, generación de ingresos, pasos hacia la formalización y fortalecimiento cultural de la comunidad indígena de Nuevo Mundo (Megantoni, Cusco).

1.5. Objetivos Específicos

- **O1:** *Medir si el uso del aplicativo mejora la alfabetización digital y el acceso a herramientas tecnológicas en la comunidad.*
- **O2:** *Analizar si el aplicativo incrementa los ingresos económicos de los participantes mediante la venta de productos y servicios en el marketplace.*
- **O3:** *Evaluar si el aplicativo facilita pasos hacia la formalización (uso de cuentas digitales, RUC, comprobantes) y fortalece la identidad cultural mediante la difusión y aprendizaje de lenguas originarias.*

2. Marco Teórico

El análisis parte de la economía del desarrollo y la informalidad. El Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI (2018), en su informe *Perfil sociodemográfico, Censos Nacionales 2017*, basado en una metodología censal, evidenció que la falta de capacitación y de acceso a mercados formales se traduce en baja productividad y bajos ingresos para los trabajadores informales. En la misma línea, también, INEI (2023), en *Estadísticas de empleo e informalidad en el Perú*, mediante el uso de encuestas nacionales, confirmó que esta problemática afecta de forma más aguda a jóvenes y poblaciones indígenas. Ambos estudios refuerzan la idea de que mejorar el capital humano, a través de educación y competencias digitales, puede ser un mecanismo habilitante para facilitar el tránsito hacia empleos formales y más productivos.

En segundo lugar, la teoría de la brecha digital e inclusión social explica que la tecnología solo genera desarrollo si está acompañada de acceso equitativo y capacidades técnicas. CEPAL (2022), en su informe *Pobreza multidimensional en América Latina: mediciones e implicancias de política*, aplicó una metodología de análisis multidimensional para mostrar cómo la falta de infraestructura tecnológica en zonas rurales profundiza la exclusión social. A nivel nacional, OSIPTEL (2023), en su estudio *Reporte de inclusión digital en el Perú*, a partir de indicadores de conectividad, concluyó que las comunidades rurales enfrentan una brecha crítica en acceso a internet fijo y móvil. Complementariamente, CAF (2021), en *Transformación digital para el desarrollo inclusivo en América Latina*, recopiló estudios de caso para demostrar que sin pertinencia cultural y acompañamiento, la digitalización puede ampliar desigualdades en lugar de reducirlas. Estos aportes respaldan la hipótesis de que la intervención, al ofrecer contenidos en lengua asháninka y matsigenka, puede aumentar la aceptación y el uso efectivo de la aplicación.

El tercer enfoque es el desarrollo con identidad. El Ministerio de Educación del Perú – MINEDU (2016), en su documento *Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y su implementación, con base en análisis normativo y experiencias educativas en comunidades indígenas*, resaltó que integrar las lenguas y tradiciones locales en proyectos educativos incrementa la sostenibilidad y apropiación comunitaria. En la misma línea, la UNESCO (2023), en su informe *Preservar e impulsar las Lenguas Indígenas: Informe final*, mediante revisión de programas interculturales en distintos países, evidenció que la valorización de las lenguas originarias fortalece la autoestima cultural y amplía el capital humano, abriendo oportunidades en áreas como la traducción, el turismo cultural y la enseñanza de lenguas. Estos resultados refuerzan que la

app, al incluir lenguas y contenidos culturales, convierte la identidad en un recurso económico y social.

Finalmente, en cuanto a la formalización, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE (2023), en el Informe sobre empleo juvenil en el Perú, usando encuestas laborales, mostró que las poblaciones jóvenes e indígenas perciben altos costos y pocos beneficios de formalizarse. Sin embargo, experiencias recientes como la de la Cooperativa Asháninka Kemito Ene (2022), que documentó a través de un estudio de caso la exportación de cacao y café orgánico, revelan que la conexión directa con mercados amplios aumenta ingresos y motiva a dar pasos hacia la formalidad. De este modo, la aplicación propuesta puede reconfigurar la relación costo-beneficio de la formalización, al facilitar pagos electrónicos, reducir intermediarios y ofrecer información simple sobre trámites, apoyándose en aliados locales.

En conjunto, estos enfoques teóricos, sustentados en estudios estadísticos, censales, normativos y de caso, permiten anticipar cómo y por qué una plataforma digital diseñada con pertinencia cultural puede generar cambios positivos en la adopción tecnológica, el incremento de ingresos, el avance hacia la formalización y el fortalecimiento de la identidad cultural en comunidades indígenas amazónicas.

2.1. Hipotesis General

- El uso del aplicativo móvil integral tendrá un impacto positivo y significativo en la adopción tecnológica, los ingresos económicos, los pasos hacia la formalización y el fortalecimiento cultural de los participantes de la comunidad de Nuevo Mundo.

2.2. Hipotesis Específicas

- **H1:** *Los usuarios del aplicativo mostrarán mayor alfabetización digital y uso de pagos móviles que quienes no lo usen.*
- **H2:** *Los usuarios del aplicativo incrementarán sus ingresos a través de la venta de bienes y servicios en el marketplace, en comparación con el grupo de control.*
- **H3:** *Los usuarios del aplicativo estarán más propensos a dar pasos hacia la formalización (abrir cuentas, obtener RUC) y mostrarán mayor orgullo e identidad cultural gracias al acceso a contenidos y actividades en su lengua originaria.*
- **H4:** *La intervención contribuirá a fortalecer la identidad cultural y la visibilidad de la cultura indígena tanto dentro como fuera de la comunidad.*

3. Diseño Metodológico

Para responder rigurosamente a las preguntas de investigación y testar las hipótesis planteadas, se empleará una metodología de evaluación de impacto con enfoque cuantitativo, complementada con técnicas cualitativas para un entendimiento contextual. A continuación se describen los componentes principales de la estrategia metodológica:

3.1. Diseño experimental (RCT):

Se empleará un experimento controlado aleatorizado (RCT) para medir el impacto de la intervención. La unidad de asignación será cada participante de la comunidad de Nuevo Mundo. Podrán inscribirse jóvenes de 15 a 30 años y mujeres adultas interesadas en actividades productivas, aunque también se aceptarán varones motivados; se dará prioridad a mujeres y

jóvenes por su mayor vulnerabilidad laboral. Con consentimiento informado, los participantes serán asignados al azar mediante sorteo público a dos grupos: tratamiento, que recibirá acceso a la plataforma digital con capacitación y acompañamiento; y control, que no tendrá acceso durante la fase experimental, pero lo obtendrá al finalizar, por equidad. La aleatorización asegura que ambos grupos sean comparables al inicio, de modo que las diferencias en resultados reflejen el efecto causal de la intervención.

3.2. Validez y limitaciones:

El uso de un RCT asegura alta validez interna; no obstante, se reconoce el desafío logístico de implementarlo en una comunidad pequeña. La colaboración con líderes locales y la transparencia en la asignación aleatoria serán clave para mantener el apoyo comunitario y evitar sesgos de selección. La validez externa puede ser limitada a comunidades indígenas con características similares (rurales, amazónicas), aunque los hallazgos cualitativos ayudarán a delinear qué aspectos son contextuales y cuáles generalizables.

3.3. Población y muestra:

La población objetivo son los 500 habitantes de la comunidad Nativa de Nuevo Mundo, de los cuales entre 100 y 150 cumplen el perfil de jóvenes o mujeres adultas interesadas en capacitarse y emprender. Se espera reclutar entre 80 y 100 participantes, cifra adecuada para medir impactos moderados. La convocatoria se difundirá con apoyo comunitario y, si la demanda supera los cupos, se priorizará la equidad por género y edad, dejando el excedente en lista de espera. La unidad de análisis será el individuo, y el tamaño final de la muestra se definirá mediante un cálculo de poder estadístico que considere tasas de participación y posibles deserciones.¹

3.4. Procedimiento de implementación:

El grupo de tratamiento recibirá acceso a la aplicación digital integral, con dispositivos básicos para quienes no tengan smartphone. Se iniciará con un taller en el idioma de preferencia de los participantes para enseñar a usar la app: publicar y vender en el marketplace, explorar contenidos culturales y aprovechar el módulo de lenguas. También se impartirán nociones de conectividad y pagos digitales. Un facilitador local dará acompañamiento semanal para resolver dudas y promover el uso activo. El grupo de control no accederá a la app durante el estudio, pero recibirá una charla motivacional y acceso posterior.

3.5. Recolección de datos:

Se aplicarán encuestas al inicio y al final (6 meses) para medir cambios en ingresos, alfabetización digital, formalización y actitudes culturales. El cuestionario final incluirá preguntas sobre la experiencia con la app: uso de cada módulo, número de ventas y servicios realizados, ingresos obtenidos y pasos hacia la formalización.

3.6. Datos de la aplicación:

La app registrará automáticamente métricas como sesiones completadas, progreso en idiomas, contenidos culturales consultados, productos listados, compras realizadas por usuarios

¹Nota: El tamaño muestral definitivo será afinado mediante un cálculo de poder estadístico, considerando tasas de adhesión y potencial *attrition*, para asegurar la significancia de los resultados dentro del periodo de estudio

externos, montos de ventas y servicios de traducción. Esto permitirá medir con precisión la participación local y la demanda externa. Además, se complementará con registros comunitarios (RUC, cuentas bancarias, asociaciones productivas) para evaluar avances en formalización.

3.7. Análisis Econométrico:

El estimador de impacto primario será la diferencia promedio de resultados entre el grupo de tratamiento y control en la encuesta final, controlando por el valor inicial (baseline) de cada variable donde corresponda. Se utilizará una regresión lineal simple del tipo:

$$Y_{i,end} = \alpha + \beta \cdot Treatment_i + \gamma Y_{i,base} + \delta X_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

Cuadro 1: Definición de variables en la ecuación econométrica

Símbolo	Descripción
$Y_{i,end}$	Resultado de interés del individuo i en la medición final (end-line). Ejemplos: ingreso mensual, índice digital, formalización, orgullo cultural.
α	Constante o intercepto de la regresión.
$Treatment_i$	Variable dicotómica (=1 si el individuo i recibió el aplicativo móvil; 0 en caso contrario).
β	Efecto causal promedio del tratamiento (ATE): impacto del aplicativo móvil sobre el resultado Y .
$Y_{i,base}$	Valor inicial (baseline) del mismo resultado antes de la intervención.
γ	Coefficiente que mide la relación entre el valor inicial y el resultado final.
X_i	Vector de variables de control pretratamiento (edad, sexo, educación, bilingüismo, etc.).
δ	Conjunto de coeficientes asociados a los controles X_i .
ε_i	Término de error aleatorio: factores no observados que afectan Y .

Los datos recolectados se transformarán en indicadores clave y se analizarán mediante comparaciones entre grupo tratado y control, usando modelos de regresión para estimar el efecto causal de la intervención. Se controlarán valores iniciales y variables de contexto para asegurar precisión, aplicando pruebas estadísticas robustas. También se evaluarán efectos diferenciados por género, edad, educación y dominio del español, así como posibles sesgos por pérdida de participantes. El análisis cuantitativo se complementará con entrevistas y grupos focales que documentarán historias de éxito y barreras de uso de la app, permitiendo entender los mecanismos detrás de los resultados y el rol de factores culturales, familiares y de género..

3.8. Indicadores clave:

A partir de los datos recolectados, se construirán indicadores cuantitativos para cada dimensión de interés:

- **Adopción digital:** Se medirá a través del índice de alfabetización digital (manejo básico de smartphone, internet y apps), frecuencia de uso de aplicaciones y pagos electrónicos, así como el uso productivo de la tecnología. En el grupo tratado, la propia app generará

métricas objetivas como lecciones de idiomas completadas, módulos culturales explorados y transacciones realizadas.

- **Ingresos económicos:** Se evaluará el cambio en ingresos mensuales y su origen. Se espera un aumento en el grupo tratado gracias a ventas en el marketplace (artesanías, productos agrícolas), servicios interculturales (traducción, enseñanza, guianza) y mayor número de clientes. También se medirá el tiempo dedicado a actividades productivas..
- **Formalización:** Se observará el porcentaje de participantes que tramitan RUC, abren o usan cuentas bancarias/billeteras digitales, participan en programas estatales o asociaciones, emiten comprobantes de pago y aplican prácticas básicas de gestión financiera. Incluso mejoras pequeñas serán significativas frente al grupo de control.
- **Cultura e identidad:** Se medirá por el número de contenidos culturales digitalizados (historias, recetas, canciones), la participación de jóvenes en actividades culturales, actitudes de orgullo e identidad, y la demanda cultural externa reflejada en usuarios que consumen contenidos o aprenden lenguas amazónicas a través de la app..

El éxito de la intervención se evaluará comparando grupo tratado y control. Se esperan mejoras en alfabetización digital, ingresos y formalización (H1–H3), además de avances culturales (H4) evidenciados en contenidos digitalizados, uso de módulos culturales y testimonios de identidad reforzada. Un resultado positivo incluiría mayor uso productivo del smartphone, artesanías con ingresos sostenidos, pasos iniciales hacia la formalización y jóvenes más activos en la vida cultural. Estos indicadores permitirán traducir los hallazgos en lecciones útiles para políticas de transformación digital inclusiva.

3.9. Consideraciones éticas y participación comunitaria

La investigación cumplirá con los principios éticos internacionales y nacionales aplicables a comunidades indígenas. Se obtendrá el consentimiento libre, previo e informado en el idioma de preferencia de los participantes, garantizando que comprendan objetivos, actividades, beneficios y riesgos, y que puedan retirarse en cualquier momento. En el caso de menores, se pedirá también autorización de padres o tutores.

La confidencialidad será protegida: encuestas y registros de la app se anonimizarán, y los resultados se reportarán solo de forma agregada. Los contenidos culturales recopilados (historias, audios, videos) se reconocerán como propiedad colectiva de la comunidad y solo se difundirán con su autorización. La app se desarrollará en coautoría con la comunidad, incorporando sus aportes y respetando su cosmovisión.

Para evitar tensiones internas, la selección de participantes será transparente y se garantizará acceso posterior al grupo de control. Se dará soporte personalizado a los usuarios y se adaptará la capacitación para quienes enfrenten barreras especiales. Se vigilarán posibles efectos adversos, como sobrecarga de trabajo en mujeres o conflictos familiares por ingresos, activando protocolos de apoyo si fuera necesario.

El proyecto será aprobado por un Comité de Ética y se basará en la reciprocidad: al finalizar, se realizará un taller de devolución de resultados y se entregará a la comunidad la plataforma y las capacitaciones necesarias para su uso continuo. Así, la intervención dejará un legado tangible —herramienta tecnológica, contenidos culturales digitalizados y personas capacitadas— que perdure más allá del estudio.

4. Cronograma de trabajo

El proyecto se ejecutará en un plazo de 8 meses desde su inicio, siguiendo un cronograma por fases mensuales como se detalla a continuación:

Diagrama de Gantt del Proyecto (Resumen)

El cronograma plantea una implementación ágil, participativa y culturalmente adaptada, con rigor científico y transparencia en cada etapa. El plan es viable en 8 meses, contemplando contingencias como el uso offline de la app y flexibilidad ante condiciones logísticas de la Amazonía. Su cumplimiento permitirá generar evidencia sólida sobre el impacto de la plataforma y dejar en Nuevo Mundo una herramienta sostenible, alineada con su identidad cultural y aspiraciones de desarrollo. Además, si los resultados son positivos, la aplicación podrá escalarse a otras comunidades y grupos étnicos, ampliando su alcance e impacto inclusivo.

4.1. Cronograma desagregado

Diagrama de Gantt del Proyecto

Referencias

- [1] CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. (2025). *Convocatoria de proyectos de investigación: América Latina y el Caribe ante la encrucijada de la informalidad y la digitalización*. CAF.
- [2] CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. (2021). *Transformación digital para el desarrollo inclusivo en América Latina*. CAF. <https://www.caf.com>
- [3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *Pobreza multidimensional en América Latina: mediciones e implicancias de política*. CEPAL. <https://www.cepal.org>
- [4] Defensoría del Pueblo. (2020). *Lineamientos sobre consulta y consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en pueblos indígenas*. Defensoría del Pueblo. <https://www.defensoria.gob.pe>
- [5] Duflo, E., Glennerster, R., & Kremer, M. (2007). Using randomization in development economics research: A toolkit. En T. P. Schultz & J. A. Strauss (Eds.), *Handbook of Development Economics* (Vol. 4, pp. 3895–3962). Elsevier.
- [6] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2018). *Perú: Perfil sociodemográfico – Censos Nacionales 2017*. INEI. <https://www.inei.gob.pe>
- [7] Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). *Estadísticas de empleo e informalidad en el Perú*. INEI. <https://www.inei.gob.pe>
- [8] Kemito Ene. (2022). *Cooperativa Asháninka Kemito Ene: experiencias de exportación de cacao y café orgánico*. Asociación Kemito Ene. <https://kemitoene.org>
- [9] Ministerio de Educación del Perú. (2016). *Política de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y su implementación*. MINEDU. <https://www.gob.pe/minedu>
- [10] Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2023). *Informe sobre empleo juvenil en el Perú*. MTPE. <https://www.gob.pe/mtpe>
- [11] Organización Internacional del Trabajo. (1989). *Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales*. OIT. <https://www.ilo.org>
- [12] Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2023). *Reporte de conectividad en áreas rurales*. OSIPTEL. <https://www.osiptel.gob.pe>
- [13] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2023). *Transformación digital e inclusión: oportunidades y riesgos para poblaciones vulnerables en ALyC*. PNUD. <https://www.undp.org>
- [14] Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. (2023). *Reporte de inclusión financiera en el Perú*. SBS. <https://www.sbs.gob.pe>
- [15] UNESCO. (2019). *Año Internacional de las Lenguas Indígenas: informe final*. UNESCO. <https://www.unesco.org>